

ТАРИХДА ЎРТА ОСИЁ ЧЎЛЛАРИДАГИ СУВ МАНБАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЧОРВАЧИЛИКНИ РИВОЖЛАТИРИШДАГИ ЎРНИ

Базарбаев Акмал

ЎзР ФА Абу Райхон Бериуний номидаги Шарқшунослик институти

akmal.bazarbaev@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Ўрта Осиё хонликлари ва мустамлака даврида минтақадаги чўл ҳудудларида мавжуд бўлган сув манбалари ва уларнинг чорвачиликни ривожлантиришдаги ўрни тадқиқ этилган. Хусусан, муаллиф аҳолининг чўлларда сув сақлаш тажрибасини ва улардан кундалик ҳаётда ва иқтисодий ҳаётда унумли фойдаланганлигини ҳамда бунинг натижасида чўл минтақаларидан оқилона фойдаланиш имкони яратилганлигини очиб берган.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, қудуқ, ариқ, сув манбаси, чорвачилик.

Abstract: This article examines that the water resources were available in the desert regions of Central Asia during the khanate and colonial periods, emphasizing their role in the development of cattle breeding. Specifically, it explores the population’s methods for water storage in desert areas and their practical applications in daily and economic life, ultimately demonstrating the potential for the sustainable use of these arid landscapes.

Keywords: Central Asia, well, stream, water source, livestock.

Ўрта асрларда Ўрта Осиёнинг бир қисми чўллардан ва даштлардан иборат бўлган. Минтақанинг мазкур қисмлари аҳолининг иқтисодий ҳаётида суғориладиган ва лалмикор ерлар каби муҳим аҳамият касб этган. Минтақадаги чорва моллари асосан чўл ва дашт ҳудудларида боқилган. Мазкур ҳудудларда чорвачиликнинг ривожланиши сув манбалари билан бевосита боғлиқ бўлган. Тарихда чўл ҳудудларида қудуқлар, ариқлар ва ёмғир сувлари аҳолини ва чорваларни оби ҳаёт билан таъминлаган.

Марказий Осиё тарихида кудуклар одатда чўлларда инсон ва чорваларни сув билан таъминлайдиган асосий манба ҳисобланган. XIX аср охири – XX аср бошларида Жиззах воҳасида ҳам ушбу ҳолатни кузатиш мумкин бўлган. Худудда кудукларнинг жойлашув географияси ҳар хил бўлган. Жумладан, айрим жойларда кудукларнинг оралиғи тахминан 9-10 верст бўлган бўлса, бошқа жойларда бир кудук билан иккинчи кудукнинг орасидаги масофа 15-20 верстни, ҳатто ундан кўпроқни ташкил этган²². Шунингдек, худуддаги кудукларнинг чуқурлиги ҳам табиий шароитлардан келиб чиқиб бир-биридан кескин фарқ қилган. Агар тоққа яқинроқ жойларда жойлашган кудукларнинг чуқурлиги 2-3 саржин²³ бўлган бўлса, чўлнинг ички худудларида кудуклар чуқур жойлашган ва унинг чуқурлиги 45 аршингача²⁴ бўлган²⁵.

Шу билан биргаликда кудуклардаги сувларнинг сифати ҳам турлича бўлган. Текисликдаги кудукларнинг сувлари ҳар доим ҳам чучук бўлавермаган. Уларнинг айримлари тузли бўлиб, улар ичишга яроқли бўлмаган. Худуднинг шарқий қисмидаги сувларда тузлар кўпроқ бўлса, унинг ғарбий қисмидаги сувларда кальций ва магний мавжуд бўлган. Бироқ, айрим кудукларда ичиш учун сифатли сув мавжуд бўлганлиги учун мазкур жойларда аҳоли сони кўп бўлган²⁶. Худуднинг айрим жойларидаги кудуклардаги сувлар бир оз шўрроқ бўлса-да, улар ичиш учун яроқли ҳисобланган²⁷.

Кудуклар ташқи кўринишига кўра ҳам икки хил бўлган. Айрим кудукларнинг усти очиқ ҳолда бўлса, айрим кудуклар усти гумбаз шаклида ёпиқ бўлган. Гумбаз кудукларнинг сувлари ифлосланишдан ҳамда уларнинг буғланиб кетишидан ҳимоя қилиб турган. Жиззах воҳасидаги кудукларнинг қурилиш услуби ва архитектураси Ўрта Осиёнинг бошқа худудларидаги кудукларга ўхшаш бўлган. Масалан, Жиззах уезида жойлашган Мирзачўл ва Қарши чўлларидаги кудуклар ўлчами, сувдан фойдаланувчиларнинг сув олишга амал

²² Пельца В. Очерк Южных Кизылкумов. – Самарканд, 1912. – С.13,15.

²³ Саржин – узунлик ўлчови. 1 сажин 2,1336 метрга тенг.

²⁴ Аршин узунлик ўлчови бирлиги. 1 аршин 0,7112 метрга тенг.

²⁵ Пельца В. Очерк Южных Кизылкумов. – Самарканд, 1912. – С.10, 12.

²⁶ Ўша жойда. – Б.10.

²⁷ Пельца В. Очерк Южных Кизылкумов. – Самарканд, 1912. – С. 16.

қилиш тартиблари, маҳаллий турдаги ғиштлар, уларнинг терилиш услублари бир хил бўлган. Тахминан бундай турдаги қудуқларнинг радиуси 12 аршин, чуқурлиги 16 аршингача ва 25 та тош зинапояларидан иборат бўлган. Бундай мажмуаларда диаметри ярим аршин келадиган иккита қопқоқли туйнук мавжуд бўлган. Ҳар бир цистернадан фойдаланишда горизонтал нишабликка йўналтирилган.

Жиззах уездида сув билан таъминлайдиган иншоатлардан яна бири бу сардоба ҳисобланган. Сардоба ёмғир ва қор сувларини бир жойда тўплаган. Сардобаларда баҳорги сувлар оқиб тушадиган жойлар шунча миқдорда бўлганки, бунда барча сув олувчилар етти соат вақт давомида ўз идишларини сув билан тўлдира олган. Қурувчиларнинг вазифаси шундай бўлганки, бунда цистернанинг ёпиладиган туйнуги иложи борица пастроқда жойлашган, бу ёмғир сувларининг бир жойга оқиб тушишини таъминлаган.

Жиззах уездидаги сардобалардан бири Ёғочли сардобаси ҳисобланган. Ёғочли сардобасининг қачон ва ким томонидан қурилганлиги номаълум. XIX асрда сардоба атрофида яшаган аҳоли уни Амир Темур қурдирганлигини таъкидлашган. Сардоба гумбазсимон кўринишга эга. Ғиштлари квадрат шаклида бўлиб, уларнинг ҳажми 25x25x5 сантиметрдир. Гумбазнинг ички диаметри 15 метр, баландлиги 12 метрни ташкил этади. Ички қисмида полдан 2 метр баландликда ёпиқ, уясимон туйнуклар жойлашган. Мазкур иншоатнинг ичида қудуқ ҳам мавжуд бўлган. Ушбу қудуқнинг деворлари ёғоч билан ўралган. Сардоба деворининг қалинлиги пастки қисми 1,5 метрни ташкил этса, юқорига кўтарилган сари юпқалашиб боради. Энг юқори қисмида унинг қалинлиги бир ғишт кўринишига келади. Сардобага бир томондан – шимол тарафдан кирилган, қолган учта тарафида эса арк кўринишидаги туйнуклар бўлган. Кириш арксимон бўлиб, ундан ғиштли зинапоялар орқали сардоба ичкарасига кирилган. Кириш қисмида ўзига хос йўлак мавжуд бўлган. Сувнинг айниб қолмаслиги учун сардобада учта махсус вентиляция туйнуқлари ўрнатилган. Шу сабабли сардоба суви муздек, тоза ва тиниқ бўлган. Сардобалар йилда бир марта тозаланиб турилган. Ёғочли сардобаси ёмғир ва қор сувлари билан тўлдирилган. Умуман,

сардоба қурилиши учун жой танлаш ҳам катта аҳамият касб этган. Масалан, Ёғочли сардобаси сойликда жойлашган, ушбу ҳолат унга теварак-атрофдаги сувларни қабул қилиш имконини берган. Ён-атрофдаги сувлар шу ердаги аҳоли томонидан қазилган ирмоқчалар ёрдамида сардобага қуйилган²⁸.

Кудуклардан фойдаланиш ва улардан сув олиш жараёнини XIX аср охири – XX аср бошларида Жиззах уездидан ўтган сайёҳларнинг бири қуйидагича тасвирлайди: “Тушгача узоқдан олдиндаги Мулушкнинг гумбазини кўрдик. Мен бу кудукнинг рус тилида мавжуд ва маҳаллий аҳоли орасида тарқалган номини қўлладим. Унинг ҳақиқий татарча номи Кута-Кудук, яъни катта кудук. ... чой қайнагунча, мен кудукнинг ичига кирдим. У ерда сув олиш учун эшакда келган учта чўпон бола бор эди. Чармли, хўл турсуклар²⁹ аллақачон кичик, узун кулоқли ҳайвонга ортилган ва чўпонлар ўзларининг узоқда жойлашган подаси томон отланмоқчи бўлиб турган эди”³⁰.

Шунингдек, бу ерда яна шундай кудуклар бўлганки, улар фақат чорва молларини суғориш учун мўлжалланган. Буни қуйидаги тавсиф орқали билиб олишимиз мумкин: “Биз ички қисми қоп-қора зах бўлган тўрт нишабли чодирга³¹ кирдик. Эски цистерна³² асрлар давомида лой ва ботқоқликка тўлган ҳамда ҳозир сувни кудукдан олишга тўғри келади. Ботқоқлик у ерда даҳшатли. Туялар, отлар, эшаклар ва қўйлар тўғридан-тўғри бутун пода сиғадиган кудукнинг қора гумбази тагига ҳайдаб келинган ва чорвалар у ерда ўзларининг оёқ изларини қолдириб кетган”³³.

Юқоридаги изоҳдан кўриш мумкинки, чорва молларини суғоришга мўлжалланган кудук ва унинг мажмуаси кенг бўлган ҳамда шу сабабли бир вақтнинг ўзида чорвадор бутун подасини сув билан таъминлай олган. Бунда

²⁸ Қудратов С. Сардобалар ўлкаси (Сирдарё қадимги ва ўрта асрларда). – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 23-24.

²⁹ Турсук – сув солинадиган маҳсус идиш. У катта бўлиб, бир нечта челақ микдоридagi сувни сиғдирган. У қўй ёки эчки терисидан тайёрланган. (Уралова Н. На верблюдах: Воспоминания из жизни в Средней Азии. – Санкт-Петербург, 1897. – С.30).

³⁰ Туркестанский сборник. Том 149. – С.146-147.

³¹ Бу ерда муаллиф сардобани назарда тутаётган бўлса керак.

³² Чорваларни суғоришга мўлжалланган идиш, яъни сув учун охур.

³³ Марков Е. Россия в Средней Азии: Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге. Том 1.– Санкт-Петербург, 1901. – С. 443-444.

чорвалар кудукнинг ўзидан тўғридан тўғри сув ичмаган, балки кудукнинг ёнида махсус сув идишлари бўлган ва ушбу идишлар кудукдан сув олиш орқали тўлдирилган. Ва шу заминда чорвалар сув ичиши таъминланган. Бунда кудук атрофи лой ёки ботқоқликка айланиши мумкин бўлган, бироқ кудук ичидаги сувга бу ҳеч қандай салбий таъсир ўтказмаган. Бундай ҳолатни Жиззах уездининг бошқа кудуклари, масалан, Мирзаработ ва Оғочли кудуклари мисолида ҳам кўриш мумкин бўлган. Яъни ушбу кудуклар атрофи нафақат одамлар, балки чорваларнинг ҳаракатлари натижасида ботқоқликка айланиб турган³⁴. Аммо юқорида айтганимиздек, бу кудук ва унинг сувига салбий таъсир кўрсатмаган.

Ўрта Осиё хонликлари даврида сув манбалари қаттиқ назорат қилинган. Мисол учун, Абдуллахон ҳайвонларнинг сувни ифлослантиришининг олдини олиш мақсадида кудукларда кузатув ва назорат ишларини ташкиллаштирган. Шунингдек, ҳар йили кудукларнинг ёпиладиган туйнуклари ва сув оқиб тушадиган ариқлари тозаланиб турган³⁵.

Кудуклардаги сувлар умумий мулк ҳисобланиб, ҳар ким кудуклардаги сувдан ичиш ёки ювиниш учун фойдаланиши мумкин бўлган³⁶. Айрим кудуклар шахсий мулк ҳисобланиб, ундан фақат кудукнинг эгасигина фойдаланиши мумкин бўлган. Жиззах уезди айрим аҳолисининг бир қанча кудуклари мавжуд бўлган бўлиб, улар вақти-вақти билан биридан иккинчисига кўчиб юрган³⁷.

Одатда одамлар ўз кудукларидан 10-20 верст узоққа кетмаган. Бироқ айрим йиллари ўт ва майсалар яхши бўлмаганлиги сабабли улар ўз чорвалари билан бошқа яйловларга боришига тўғри келган. Бу ҳолат аҳолига бир қанча қийинчиликлар туғдирган. Чунки аҳоли кудукдан узоқда юрган вақтда ўзи билан сув олиб юришга тўғри келган ёки қорни эритиб баҳор учун сув захирасини тайёрлаши керак бўлган. Шу ўринда айтиш жоизки, ушбу амалиёт Жиззах уезди ҳудудида амалга оширилиб турилган. Чунончи, чуқурлик ва кўлмакларда қор ва

³⁴ Арандаренко А. Досуги в Туркестане. – Санкт-Петербург, 1889. – С.246.

³⁵ Ўша жойда. – Б.249.

³⁶ Пален К.К. Орошение в Туркестане. Отчет по ревизии Туркестанского края. – Санкт-Петербург, 1910. – С.129.

³⁷ Пельца В. Очеркъ Южных Кизылкумов. – Самарканд, 1912. – С.11.

унинг захираси натижасида ичиш учун ярқли бўлган сувлар йиғилган³⁸. Айрим вақтларда бу маҳаллий аҳолининг сув манбаларидан бири сифатида хизмат қилган.

Шу билан биргаликда, Жиззах уезди катта қисми ўзлаштирилишидан аввал ҳам уезднинг чўл ҳудудларида ҳам ариқлар мавжуд бўлган. Жиззах воҳасини сув билан таъминлаган ариқларнинг энг қадимгилардан бири Туятортар ариғи бўлган. Ушбу ариқнинг сувлари Зарафшон дарёсидан олинган. Самарқанд шаҳридан 70 верст узоқликда ушбу дарёдан Булунғур канали бошланган ҳамда ушбу канал ўз сувининг бир қисмини Туятортар ариғига берган. Ариқ Жиззах ва Янгиқўрғон оралиғида жойлашган Амир Темур дарвозаси орқали Жиззах шаҳрига етиб келган. Ушбу шаҳардан ариқ Қарой ва Мирзаработ номлари остида икки қисмга бўлиниб, ўз йўналишини воҳанинг шимоли-шарқий қисмлари бўйлаб давом эттирган.

Хулоса тарзида айтиш мумкинки, Ўрта Осиё аҳолиси чўл ҳудудларига сувлар олиб келиш ва уларни сақлаш бўйича катта тажрибага эга бўлган. Айниқса чорвадорлар бу соҳада билими катта бўлган. Чунки уларнинг иқтисодий ҳаёти сув манбалар билан боғлиқ бўлган. Улар чорваларини суғориш учун асосан қудуқлар, ариқлар ва ёмғир сувларидан фойдаланган.

³⁸ Ўша жойда.